

KONSTITUTSIYA – MAMLAKATIMIZDA TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING MUSTAHKAM POYDEVORIDIR

Irgashev Dilmurod Ikromovich

Jamoat xavfsizligi universiteti

“Iqtisodiy fanlar” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d., (PhD) dotsent,

Zurapov Ali Utkirovich

Jamoat xavfsizligi universiteti

“Iqtisodiy fanlar” kafedrasida katta o‘qituvchisi, i.f.f.d., (PhD) dotsent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda olib borilayotgan Konstitutsiyaviy islohotlarning inson qadrini ulug‘lash hamda ta’lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Konstitutsiya, inson qadr-qimmati, ta’lim, bilim olish huquqi, deklaratsiya, ta’lim shakllari, ta’lim sifati, ta’lim islohotlari.

Аннотация. В данной статье освещается широкомасштабная работа, направленная на прославление человеческой ценности проводимых в стране конституционных реформ, а также на развитие системы образования.

Ключевые слова. Конституция, человеческое достоинство, образование, право на образование, декларация, формы образования, качество образования, реформы образования.

Annotation. This article highlights the large-scale work aimed at glorifying the human value of the constitutional reforms carried out in the country, as well as the development of the education system.

Keywords. Constitution, human dignity, education, right to education, declaration, forms of education, quality of education, education reforms.

Konstitutsiya bu – avvalo, haq-huquqlar kafolati demakdir. Shunday ekan, inson huquq va erkinliklari eng oliy qadriyat sifatida qaror topgan jamiyatgina taraqqiyotga erishadi. Shu munosabat bilan, Yangi O‘zbekistonni barpo etishda, birinchi navbatda, ana shunday qadriyatlarni qaror toptirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlarni himoya qilishda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalari hamda xususiy sektor faoliyatining ochiqligi va o‘zaro hamkorligi samaradorligini oshirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, qonun ijodkorligi jarayonida fuqarolik jamiyati institutlari bilan maslahatlashuvlar o‘tkazish amaliyoti takomillashtirilyapti.

Mamlakatda yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilishga ham ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Bu borada “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. 30 iyun O‘zbekistonda Yoshlar kuni sifatida keng nishonlanmoqda. O‘zbekiston Yoshlar parlamentlari, Yoshlar ishlari agentligi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Mahallalarda 10 ming nafar yoshlar yetakchisi o‘z faoliyatini boshladi. Yigit-qizlarning biznes tashabbuslarini ro‘yobga chiqarish, subsidiyalar, imtiyozli kreditlar ajratish, kasb-hunarga o‘qitish, fermerlikni qo‘llab-quvvatlash, farzandlar ta‘lim-tarbiyasi, ularni sog‘lomlashtirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, “Yoshlar daftari” orqali ularga ko‘maklashish kabi yo‘nalishlarda davlat tomonidan yoshlarni qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilmoqda.

Insonning bilim olish huquqlarini ta‘minlash maqsadida bir-biri bilan chambarchas bog‘langan ta‘lim – maktabgacha ta‘lim, maktab ta‘limi, o‘rta maxsus va oliy ta‘lim tizimlari, ilmiy-tadqiqot muassasalarini rivojlantirish bo‘yicha beqiyos o‘zgarishlar yuz bermoqda. 2025 yilga borib 3-7 yoshdagi bolalarning 80 foizini maktabgacha ta‘lim bilan qamrab olishni nazarda tutadigan Maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi hayotga joriy etilmoqda.

Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi milliy rivojlanishimizning yangi bosqichini boshlab berdi. O‘tgan qisqa davrda jamiyatimizning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy manzarasi butunlay o‘zgardi. Erkinlik va ochiqlik, qonun ustuvorligi, jahon hamjamiyati bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik, “Inson qadri uchun” degan ustuvor tamoyil davlatimiz siyosatining asosiy yo‘nalishiga aylandi. Mamlakatimizda so‘nggi yillarda ilm-fan va ta‘lim-tarbiya sohasini davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylantirishga qaratilgan, oilada farzand tug‘ilganidan boshlab, kamolot yoshiga yetgunga qadar uni har tomonlama qo‘llab-quvvatlaydigan, hayotda munosib o‘rin topishiga xizmat qiladigan yaxlit va uzluksiz tizim yaratilmoqda.

O‘zbekiston bugungi kunda o‘zi tanlagan taraqqiyot yo‘lini jadal rivojlantirish maqsadida dadil qadamlar tashlamoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-huquqiy islohotlarning amaliy ifodasi o‘laroq, Asosiy qonunimiz bo‘lgan konstitutsiyamizning yangi tahriri qabul qilindi. Bu shuni ko‘rsatadiki, konstitutsiyaviy islohotlar erishilayotgan taraqqiyot natijasi bo‘lib, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarimizni aniqlab olishimiz uchun juda muhimdir, ya‘ni, adolatli jamiyat va ijtimoiy-huquqiy davlat qurish yo‘lidagi ulkan qadamlardir.

Konstitutsiya har bir taraqqiy etgan davlatning negizi bo‘lgan huquqiy, siyosiy va mafkuraviy hujjati – mamlakatning Asosiy qonuni hisoblanadi. Fuqarolarning barcha orzu-niyatlari, kafolatlangan huquqlari va hayotdagi oliy maqsadlari Konstitutsiyada to‘liq o‘zining ifodasini topmog‘i lozimdir.

Yangi tahrirda qabul qilingan konstitutsiyamizga qadar ham fuqarolarimizning asosiy huquq va erkinliklari va mustaqil demokratik davlatimizning mustahkam huquqiy asosi bo‘lib xizmat qilib kelgan. Shu bilan birga mustaqillik yillarida inson qadrini ulug‘laydigan demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini qurish maqsadida keng qamrovli islohotlar, bosqichma-bosqich yangilanishlar amalga oshirilgan bo‘lib, bu borada boy milliy va xalqaro tajribalar to‘plandi.

Binobarin, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunday islohotlar odamlarimizning sha‘ni, qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari bundan buyon jamikiy sohalarda ustuvor ekanligini davlatimizning qat‘iy qoidasiga aylantirish, bir so‘z bilan aytganda, “Inson qadri barcha narsadan ulug‘dir” deb atalayotgan ezgu g‘oyasini hamda bunday ulkan ishlarimizning bosh tamoyili bo‘lgan “Inson-jamiyat-davlat” degan yondashuvni yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatiga chuqur singdirilganligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Barchamizga ma‘lumki mamlakatimizda “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni [1] qabul qilindi. Shu ma‘noda, mazkur Konstitutsiyaviy Qonunda inson huquqlari va ta‘lim sohalari bilan bog‘liq ilg‘or konstitutsiyaviy normalar o‘z aksini topgan. Bu shuni ko‘rsatadiki, konstitutsiyaviy islohotlar erishilayotgan taraqqiyot natijasi bo‘lib, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarimizni aniq belgilab olishimiz uchun juda muhimdir, ya‘ni, adolatli jamiyat va ijtimoiy-huquqiy davlat qurish yo‘lidagi ulkan qadamlardir.

Shu munosabat bilan yurtimizda ta‘lim sifatini yuqori darajaga olib chiqish, shuningdek, ta‘lim tashkilotlarida tahsil olish istagidagi xotin-qizlar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning ilmiy salohiyati va malakasini tizimli oshirib borishni qo‘llab-quvvatlash maqsadida hukumatimiz rahbari tomonidan “Oliy, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta‘lim olishlarini qo‘llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” [3] gi qarori qabul qilindi.

Bunga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi [4] Farmoniga muvofiq, 2022/2023 o‘quv yilidan boshlab respublikadagi barcha xususiy, xorijiy va davlat oliy, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida kunduzgi, sirtqi va kechki ta‘lim shaklida xotin-qizlarning to‘lov-kontrakt asosida tahsil olishi uchun imtiyozli shartlarda ta‘lim kreditlarini moliyalashtirish maqsadida banklarga Davlat budjetidan mablag‘ ajratishning yangi tizimi joriy etildi.

Qarordan ko‘rishimiz mumkinki, xotin-qizlarimizga ta‘lim kreditlarining 14 foiz stavkada ajratilishi, uning asosiy qismi talabning rasmiy o‘qish muddati tugagandan so‘ng yettinchi oydan boshlab 7 yil davomida qaytarilishi, ta‘lim kreditini rasmiylashtirishda va uning qaytarilishida talabning doimiy daromad manbaiga ega

bo‘lgan oila a‘zolari va boshqa uchinchi shaxs birgalikda qarz oluvchi sifatida qatnashishiga ruxsat etilishi hamda «Ijtimoiy himoya yagona reyestri»ga kirgan oilalarning xotin-qizlariga ajratiladigan ta‘lim kreditlari uchun garov va kafilliklarning talab etilmasligi xotin-qizlarimizga yaratilayotgan o‘ziga xos imkoniyatlarning yaqqol dalili desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Shuningdek, qonunchilikda respublika oliy ta‘lim muassasalariga ajratilgan qo‘shimcha davlat granti asosidagi qabul ko‘rsatkichlari doirasida oliy ma‘lumot olish istagida bo‘lgan iqtidorli xotin-qizlarning tanlovda ishtirok etishi uchun tavsiyanomalar berilishi ham nazarda tutilgan.

Bu shuni ko‘rsatadiki, ayollarga sifatli ta‘lim olishlari uchun ko‘rsatilayotgan bunday e‘tibor va g‘amxo‘rliklar, mamlakatimizda «Harakatlar strategiyasidan – Taraqqiyot strategiyasi» sari tamoyili asosida ulug‘ maqsadlarni ko‘zlab amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida Vatanimiz ravnaqi va taraqqiyoti yo‘lida g‘ayratli, o‘z kelajagiga bee‘tibor bo‘lmagan opa-singillarimizning yanada faol ishtirok etishlari hamda o‘zlarinig munosib hissalarini qo‘shishlariga zamin yaratadi.

Yana bir ahamiyatga molik yangilik shundaki, 2023 yildan boshlab, magistraturada o‘qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to‘liq budjetdan qoplab berilishi hamda ta‘lim kontraktlarini to‘lash uchun qizlarga ilk marotaba 7 yil muddatga foizsiz kredit berish tizimining joriy etilishi bo‘ldi. Ushbu tashabbus minglab oilalar va ularda istiqomat qilayotgan xotin-qizlarning ko‘ngliga quvonch va yorug‘lik olib kirdi. Sababi, bugungi kunda ming afsuski, oilada va jamiyatda zo‘ravonlikka uchrab kelayotgan xotin-qizlarning ko‘pchiligi, hayotda o‘z kasbiga ega bo‘lmagan, o‘qimagan ayollar bo‘lib qolmoqda. Endilikda, o‘qib ta‘lim olish hamda o‘zi qiziqqan sohaning yetuk mutaxassisi bo‘lishni istagan har bir xotin-qiz ta‘lim olib o‘z kelajagini qurish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shuningdek, bo‘lajak onalarimizning bilimli va dunyoqarashi keng shaxs sifatida tarbiyalanishi, bizning buyuk xalq bo‘lib shakllanishimizda, O‘zbekiston o‘z oldiga maqsad qilgan Uchinchi Renessans poydevorini yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, ertangi kunimizning egalari bo‘lgan yoshlarni har tomonlama yetuk bo‘lib tarbiyalanishida onalarimizning o‘rni beqiyosdir.

Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonunining 50-moddasida ta‘lim olish huquqi aks etgan bo‘lib, unga yangidan kiritilgan qo‘shimcha to‘rtta norma bilan (eski konstitutsiyaning 41-moddasida uchta norma edi, yangisida jami yettita) mustahkamlanganligi, O‘zbekiton xalqining adolatli va sifatli ta‘lim olish huquqlarining mustahkam kafolati bo‘ldi desak, ayni haqiqatdir. (50-modda [1]. Har kim ta‘lim olish huquqiga ega. Davlat uzluksiz ta‘lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta‘lim tashkilotlari rivojlanishini ta‘minlaydi. Davlat maktabgacha ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi. Davlat

bepul umumiy o‘rta ta’lim va boshlang‘ich professional ta’lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o‘rta ta’lim majburiydir. Maktabgacha ta’lim va tarbiya, umumiy o‘rta ta’lim davlat nazoratidadir. Ta’lim tashkilotlarida alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalar uchun inklyuziv ta’lim va tarbiya ta’minlanadi).

Insonning ta’lim olish huquqi – ta’limning ajralmas qismi hisoblanadi, jumladan, “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi” [5] ning muqaddimasida har bir inson va jamiyatning har bir tashkiloti doimo ma’rifat va ta’lim yo‘li bilan inson huquq va erkinliklarining hurmat qilinishiga ko‘maklashishi zarurligi ta’kidlangan. Deklaratsiyaning 26-moddasida har bir inson ta’lim olish huquqiga ega ekanligi, ta’lim inson shaxsini to‘la barkamol qilishga va inson huquqlari hamda asosiy erkinliklariga nisbatan hurmatni kuchaytirishga qaratilmog‘i lozimligi qayd etilgan. Shu normalardan ham yaqqol ko‘rinib turibdiki, ma’rifat va ta’lim – inson huquqlari jamiyatda hurmat qilinishini ta’minlashning eng muhim omillaridan sanaladi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari bo‘yicha ta’limni amalga oshirish va qo‘llab-quvvatlashda jahon miqyosida yetakchi rol o‘ynaydi. BMT shafeligida 1993 yilda Vena shahrida o‘tkazilgan Inson huquqlari bo‘yicha butunjahon konferensiyasida inson huquqlari sohasidagi ta’lim va ma’rifatga alohida e’tibor qaratilib, ko‘plab muhim takliflar ilgari surilgani va ular asosida keyingi 30 yilda muhim ishlar amalga oshirilgani fikrimizni tasdiqlaydi.

Bugungi kunda dunyodagi barcha davlatlarda inson huquqlari bo‘yicha sifatli ta’limni amalga oshirish masalasi tobora dolzarb ahamiyatga ega bo‘lib bormoqda. Bunda inson huquqlari bo‘yicha ta’lim jamiyatda inson huquqlari madaniyatini rivojlantirishning samarali strategiyasi sifatida e’tirof etilayotgani e’tiborga sazovordir.

Muxtasar aytganda, yoshlarning sifatli ta’lim olishi va yetuk kadr bo‘lib yetishishlariga keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Ular tomonidan erishilayotgan yutuqlar salmog‘i ham kundan-kunga oshib bormoqda. Bu yutuqlar, huquq va erkinliklar hamda imkoniyatlardan nafaqat hozirgi, balki kelajak avlodlarimiz ham foydalanishi uchun ular yangi tahrirdagi Konstitutsiyada mustahkamlab qo‘yildi. Shuningdek, “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonunning qabul qilinishi mamlakatimizda inson huquqlari bo‘yicha sifatli ta’lim va xalq manfaatlarining mustahkamlanishini konstitutsiyaviy asosda kafolatlash imkonini berdi.

Quyida ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha bir nechta yo‘nalishda istiqbolli takliflarni keltirib o‘tamiz, bu esa mamlakatimizda ta’lim tizimining ma’lum darajada oshishiga zamin yaratadi:

Talabalarning sifatli bilim olishlari uchun bugun yetarlicha motivatsiyani shakllantirish lozim. Bunda,

- shaxsiy ta’lim yo‘l xaritalari: har bir talabaning qobiliyati va qiziqishiga qarab individual o‘quv reja tuzish;

- STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) yondashuvini keng joriy etish;

- tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiruvchi fanlar (debat, innovatsiya loyihalari, dizayn fikrlash)ni o‘quv dasturlariga kiritish.

Raqamli ta’limni chuqurlashtirish zarur. Bunda,

- barcha ta’lim muassasalarida raqamli platformalar va sun’iy intellekt yordamidagi o‘qitish tizimlarini joriy etish;

- AR/VR (qo‘shimcha va virtual reallik) texnologiyalari asosida fanlarni interaktiv o‘qitish;

- onlayn kurslar va masofaviy ta’lim imkoniyatlarini kengaytirish (maxsus davlat platformalari orqali).

O‘qituvchilar malakasini oshirish muntazam oshirib boorish. Bunda,

- o‘qituvchilar uchun innovatsion pedagogika markazlari tashkil etish;

- xalqaro stajirovkalar va tajriba almashish dasturlarini joriy etish;

- mashinali o‘qitish va AI vositalaridan foydalanish bo‘yicha muntazam kurslar tashkil etish.

Ta’lim va mehnat bozori integratsiyasini mustahkamlash. Bunda,

- Oliy ta’lim muassasalarini ishlab chiqarish korxonalari bilan kooperatsiyaga kiritish;

- “Dual education” (ikki yo‘nalishli ta’lim) tizimini keng joriy etish: talabalar bir vaqtning o‘zida o‘qish va ish tajribasi ortiradi;

- bozor ehtiyojlariga mos yangi mutaxassisliklar va fanlarni kiritish.

Milliy qadriyatlar va umuminsoniy tamoyillarni uyg‘unlashtirib borish. Bunda,

- dars mazmunlariga ma’naviy tarbiya, vatanparvarlik, insonparvarlik g‘oyalarini kiritish;

- ta’lim va madaniyat integratsiyasini kuchaytirish — muzeylar, teatrlar, kitobxonlikni ta’lim tizimi bilan bog‘lash;

Jonajon O‘zbekistonimizning yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyasining bugungi kunda qonun ustuvorligi va inson haq-huquqlarini ta’minlashga qaratilgan islohotlar bundan keyin ham davom etadi. Darhaqiqat, ko‘lami va miqyosi tobora kengayib borayotgan bunday amaliy ishlar Yangi O‘zbekistonni barpo etish, mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini yaratish, Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligini oshirishdek ezgu maqsadlarga uyg‘un va hamohang bo‘lib, barcha yurtdoshlarimizni ana shu g‘oyalar atrofida yanada birlashtirishga xizmat qilayotgani, ayniqsa, e’tiborlidir. Bularning barchasi inson huquqlari sohasida davlat siyosatining samarali amalga oshirilishiga, O‘zbekistonda inson qadrini yuqori

darajalarga ko‘tarilishi hamda odamlarimizning qonuniy haq-huquqlari va manfaatlarini munosib himoya qilinishini kafolatlaydigan xalqchil Konstitutsiyamizga bo‘lgan ishonchning ortishiga, shu bilan birga jamiyatda qonun ustuvorligi ta‘minlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Shu o‘rinda aytish joizki, xalqimiz har qanday qiyinchilikka bardosh berishi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi. Tabiiyki, qonun ustuvor jamiyatda adolat qaror topadi, xalq davlatdan rozi bo‘ladi, jamiyat taraqqiyot va yuksalish sari ildam qadamlar tashlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy Qonuni 2023-yil 1-may, O‘RQ-837.
2. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 31.10.2019 y., 06/19/5863/3979-son; 13.11.2020 y., 06/20/6110/ 1512-son; 17.03.2021 y., 06/21/6188/0216-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 18-iyul kuni “Oliy, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida xotin-qizlarning ta‘lim olishlarini qo‘llab-quvvatlashga doir chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi PQ-323-son qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-son Farmoni.
5. BMT Bosh Assambleyasining 1948 yil 10 dekabrda “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”ni qabul qilish haqidagi 217 A (III) Rezolyutsiyasi.
6. <https://yuz.uz/uz/news/referendum-nima>
7. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/03/27/referendum/>
8. <https://advice.uz/oz/document/2899>
9. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Referendum>